

Mémoire Dans L'Arithmétique (2)

Ayoub Laloui

18 novembre 2025

1 Définitions et résultats préliminaires

Définition 1. Soit $(a_n)_{n \geq 0}$ une suite d'entiers. Pour tout entier $m \geq 2$, on définit le **rang d'apparition** $z(m)$ comme le plus petit entier positif n tel que m divise a_n .

Définition 2. Soient q un nombre premier et a un entier avec $\gcd(a, q) = 1$. On note $o_q(a)$ l'ordre de a modulo q , c'est-à-dire le plus petit entier positif d tel que $a^d \equiv 1 \pmod{q}$.

Théorème 3 (Staudt-Clausen). Pour tout entier $n \geq 1$, le dénominateur du nombre de Bernoulli B_{2n} est donné par :

$$D_{2n} = \prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p-1 | 2n}} p$$

En particulier, pour p premier impair :

$$D_{p-1} = \prod_{\substack{q \text{ premier} \\ q-1 | p-1}} q$$

Théorème 4 (Théorème des restes chinois). Soient m_1, m_2, \dots, m_k des entiers premiers entre eux deux à deux. Alors pour tous entiers a_1, a_2, \dots, a_k , le système de congruences :

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

admet une solution unique modulo $M = m_1 m_2 \cdots m_k$.

Théorème 5 (Propriété fondamentale de Fibonacci). *Pour la suite de Fibonacci (F_n) , on a la propriété suivante :*

$$\gcd(F_m, F_n) = F_{\gcd(m,n)}$$

2 Les Résultats Principaux

Lemme 6. *Soit $p \neq 3, 5$ un nombre premier impair. Alors*

$$\gcd(F_p, D_{p-1}) = 1.$$

Démonstration : *Supposons par l'absurde qu'il existe un nombre premier q tel que $q \mid F_p$ et $q \mid D_{p-1}$.*

Puisque $q \mid D_{p-1}$, par le théorème de Staudt-Clausen, on a :

$$q - 1 \mid p - 1.$$

Comme $q \mid F_p$, par le Lemme 2 du mémoire précédent, on a :

$$z(q) \mid p.$$

Puisque p est premier, $z(q) = 1$ ou $z(q) = p$.

Cas 1 : $z(q) = 1$ *Cela implique $q \mid F_1 = 1$, ce qui est impossible.*

Cas 2 : $z(q) = p$ *Par le Lemme 3 du mémoire précédent :*

$$z(q) \mid q - \left(\frac{q}{5}\right).$$

Donc $p \mid q - \left(\frac{q}{5}\right)$.

Sous-cas 2.1 : $\left(\frac{q}{5}\right) = 1$ *Alors $p \mid q - 1$. Mais $q - 1 \mid p - 1$, donc $p \mid p - 1$, contradiction.*

Sous-cas 2.2 : $\left(\frac{q}{5}\right) = -1$ *Alors $p \mid q + 1$, donc $q \equiv -1 \pmod{p}$. Écrivons $q = kp - 1$ avec $k \geq 1$.*

De $q - 1 \mid p - 1$, on a $kp - 2 \mid p - 1$. En particulier :

$$kp - 2 \leq p - 1 \Rightarrow (k - 1)p \leq 1.$$

Puisque $p \geq 7$, on a $k = 1$, donc $q = p - 1$.

Mais q premier et p premier impliquent $p-1$ premier, donc $p = 3$, contradiction avec $p \neq 3$.

Cas 3 : $q = p$ Puisque $p \mid D_{p-1}$ (car $p-1 \mid p-1$), et si $p \mid F_p$, alors par le Lemme 3 :

$$F_p \equiv \left(\frac{p}{5}\right) \pmod{p}.$$

Ainsi $p \mid F_p$ seulement si $\left(\frac{p}{5}\right) = 0$, c'est-à-dire $p = 5$, contradiction.

Tous les cas mènent à une contradiction, donc $\gcd(F_p, D_{p-1}) = 1$.

Théorème 7 (Théorème du carré de Fibonacci-Bernoulli). Soit $p \neq 3, 5$ un nombre premier impair. Alors

$$F_p^2 \equiv 1 \pmod{D_{p-1}}.$$

Par le Théorème 5 du mémoire précédent, on a :

$$D_{p-1} \mid F_{p-1}F_pF_{p+1}.$$

Par l'identité de Cassini (pour p impair) :

$$F_{p-1}F_{p+1} = F_p^2 - 1.$$

Ainsi :

$$D_{p-1} \mid F_p(F_p^2 - 1).$$

Puisque $\gcd(F_p, D_{p-1}) = 1$

Par le théorème de Gauss :

$$D_{p-1} \mid F_p^2 - 1,$$

ce qui équivaut à :

$$F_p^2 \equiv 1 \pmod{D_{p-1}}.$$

Conjecture 1. Soit $(a; b) \in \mathbb{Z}^2$ avec $\gcd(a; b) = 1$

Alors il existe une infinité des nombres premiers $p \in \mathbb{P}$ tel que $(p; ap+b) \in \mathbb{P}^2$

Identité 1 (Identité Fibonacci-Bernoulli). Soient B_n les nombres de Bernoulli, F_n les nombres de Fibonacci, et $B_n(x)$ les polynômes de Bernoulli. Alors pour tout entier $n \geq 0$, on a :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k F_{n-k} = \frac{1}{\sqrt{5}} [B_n(\varphi) - B_n(\psi)]$$

où $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ sont les racines de l'équation $x^2 = x + 1$.

Démonstration

Définissons :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k F_{n-k}$$

Considérons la fonction génératrice exponentielle de S_n :

$$G(t) = \sum_{n=0}^{\infty} S_n \frac{t^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k F_{n-k} \right) \frac{t^n}{n!}$$

En changeant l'ordre de sommation et en posant $m = n - k$, on obtient :

$$G(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \binom{k+m}{k} B_k F_m \frac{t^{k+m}}{(k+m)!}$$

Utilisant l'identité $\binom{k+m}{k} \frac{1}{(k+m)!} = \frac{1}{k!m!}$, on a :

$$G(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} B_k F_m \frac{t^k}{k!} \frac{t^m}{m!} = \left(\sum_{k=0}^{\infty} B_k \frac{t^k}{k!} \right) \left(\sum_{m=0}^{\infty} F_m \frac{t^m}{m!} \right)$$

Les fonctions génératrices connues sont :

$$\sum_{k=0}^{\infty} B_k \frac{t^k}{k!} = \frac{t}{e^t - 1}, \quad \sum_{m=0}^{\infty} F_m \frac{t^m}{m!} = \frac{1}{\sqrt{5}} (e^{\varphi t} - e^{\psi t})$$

Donc :

$$G(t) = \frac{t}{e^t - 1} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} (e^{\varphi t} - e^{\psi t}) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\frac{te^{\varphi t}}{e^t - 1} - \frac{te^{\psi t}}{e^t - 1} \right]$$

Reconnaissant les fonctions génératrices des polynômes de Bernoulli :

$$\frac{te^{\varphi t}}{e^t - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n(\varphi) \frac{t^n}{n!}, \quad \frac{te^{\psi t}}{e^t - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n(\psi) \frac{t^n}{n!}$$

On obtient finalement :

$$G(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{5}} [B_n(\varphi) - B_n(\psi)] \right) \frac{t^n}{n!}$$

Par identification des coefficients, on obtient finalement :

$$S_n = \frac{1}{\sqrt{5}} [B_n(\varphi) - B_n(\psi)]$$

Identité 2 (Identité Mersenne-Fibonacci-Bernoulli). Soient B_n les nombres de Bernoulli, $M_n = 2^n - 1$ les nombres de Mersenne, et F_n les nombres de Fibonacci. Alors pour tout entier $n \geq 0$, on a :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k M_{n-k} F_{n-k} = \frac{1}{\sqrt{5}} [B_n(2\varphi) - B_n(2\psi) - B_n(\varphi) + B_n(\psi)]$$

où $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ sont les racines de l'équation $x^2 = x + 1$.

Démonstration :

La fonction génératrice exponentielle des nombres de Bernoulli est :

$$\mathcal{B}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} B_k \frac{t^k}{k!} = \frac{t}{e^t - 1}$$

La fonction génératrice exponentielle des nombres de Mersenne est :

$$\mathcal{M}(x) = \sum_{m=0}^{\infty} M_m \frac{x^m}{m!} = \sum_{m=0}^{\infty} (2^m - 1) \frac{x^m}{m!} = e^{2x} - e^x$$

La fonction génératrice exponentielle des nombres de Fibonacci est :

$$\mathcal{F}(y) = \sum_{m=0}^{\infty} F_m \frac{y^m}{m!} = \frac{1}{\sqrt{5}} (e^{\varphi y} - e^{\psi y})$$

Considérons la fonction génératrice du produit $M_m F_m$:

$$\sum_{m=0}^{\infty} M_m F_m \frac{t^m}{m!} = \sum_{m=0}^{\infty} (2^m - 1) F_m \frac{t^m}{m!} = \sum_{m=0}^{\infty} 2^m F_m \frac{t^m}{m!} - \sum_{m=0}^{\infty} F_m \frac{t^m}{m!}$$

En utilisant la fonction génératrice des nombres de Fibonacci, on obtient :

$$\sum_{m=0}^{\infty} 2^m F_m \frac{t^m}{m!} = \frac{1}{\sqrt{5}} (e^{2\varphi t} - e^{2\psi t}) \quad \text{et} \quad \sum_{m=0}^{\infty} F_m \frac{t^m}{m!} = \frac{1}{\sqrt{5}} (e^{\varphi t} - e^{\psi t})$$

Donc :

$$\sum_{m=0}^{\infty} M_m F_m \frac{t^m}{m!} = \frac{1}{\sqrt{5}} [e^{2\varphi t} - e^{2\psi t} - e^{\varphi t} + e^{\psi t}]$$

Soit $S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k M_{n-k} F_{n-k}$. Sa fonction génératrice exponentielle est :

$$\mathcal{G}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} S_n \frac{t^n}{n!} = \left(\sum_{k=0}^{\infty} B_k \frac{t^k}{k!} \right) \left(\sum_{m=0}^{\infty} M_m F_m \frac{t^m}{m!} \right)$$

En substituant les expressions précédentes :

$$\mathcal{G}(t) = \frac{t}{e^t - 1} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} [e^{2\varphi t} - e^{2\psi t} - e^{\varphi t} + e^{\psi t}]$$

Ce qui donne :

$$\mathcal{G}(t) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\frac{te^{2\varphi t}}{e^t - 1} - \frac{te^{2\psi t}}{e^t - 1} - \frac{te^{\varphi t}}{e^t - 1} + \frac{te^{\psi t}}{e^t - 1} \right]$$

La fonction génératrice des polynômes de Bernoulli $B_n(x)$ est :

$$\sum_{n=0}^{\infty} B_n(x) \frac{t^n}{n!} = \frac{te^{xt}}{e^t - 1}$$

En identifiant cette forme dans chaque terme de $\mathcal{G}(t)$, on obtient :

$$\mathcal{G}(t) = \frac{1}{\sqrt{5}} \sum_{n=0}^{\infty} [B_n(2\varphi) - B_n(2\psi) - B_n(\varphi) + B_n(\psi)] \frac{t^n}{n!}$$

En comparant avec la définition de $\mathcal{G}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} S_n \frac{t^n}{n!}$, on déduit par identification des coefficients :

$$S_n = \frac{1}{\sqrt{5}} [B_n(2\varphi) - B_n(2\psi) - B_n(\varphi) + B_n(\psi)]$$

Ce qui complète la démonstration.

Identité 3 (Identité de Lucas-Bernoulli). Pour tout entier $n \geq 0$, on a :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k L_{n-k} = B_n(\varphi) + B_n(\psi)$$

où $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

Démonstration : Soit $S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k L_{n-k}$. Considérons la fonction génératrice exponentielle :

$$\mathcal{G}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} S_n \frac{t^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k L_{n-k} \right) \frac{t^n}{n!}$$

Changeons l'ordre de sommation. Posons $m = n - k$, alors $n = k + m$ et :

$$\mathcal{G}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \binom{k+m}{k} B_k L_m \frac{t^{k+m}}{(k+m)!}$$

Utilisant l'identité $\binom{k+m}{k} \frac{1}{(k+m)!} = \frac{1}{k!m!}$, on obtient :

$$\mathcal{G}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} B_k L_m \frac{t^k}{k!} \frac{t^m}{m!} = \left(\sum_{k=0}^{\infty} B_k \frac{t^k}{k!} \right) \left(\sum_{m=0}^{\infty} L_m \frac{t^m}{m!} \right)$$

Les fonctions génératrices connues sont :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} B_k \frac{t^k}{k!} &= \frac{t}{e^t - 1} \\ \sum_{m=0}^{\infty} L_m \frac{t^m}{m!} &= \sum_{m=0}^{\infty} (\varphi^m + \psi^m) \frac{t^m}{m!} = e^{\varphi t} + e^{\psi t} \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} \mathcal{G}(t) &= \frac{t}{e^t - 1} \cdot (e^{\varphi t} + e^{\psi t}) \\ &= \frac{te^{\varphi t}}{e^t - 1} + \frac{te^{\psi t}}{e^t - 1} \end{aligned}$$

Reconnaissons les fonctions génératrices des polynômes de Bernoulli :

$$\frac{te^{\varphi t}}{e^t - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n(\varphi) \frac{t^n}{n!}, \quad \frac{te^{\psi t}}{e^t - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n(\psi) \frac{t^n}{n!}$$

Ainsi :

$$\mathcal{G}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} [B_n(\varphi) + B_n(\psi)] \frac{t^n}{n!}$$

Par identification des coefficients de $\frac{t^n}{n!}$, on obtient :

$$S_n = B_n(\varphi) + B_n(\psi)$$

Ce qui complète la démonstration.

Identité 4 (Identité de Mersenne-Lucas-Bernoulli). Pour tout entier $n \geq 0$, on a :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k M_{n-k} L_{n-k} = B_n(2\varphi) + B_n(2\psi) - B_n(\varphi) - B_n(\psi)$$

Démonstration : Soit $T_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k M_{n-k} L_{n-k}$. Considérons la fonction génératrice exponentielle :

$$\mathcal{H}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n \frac{t^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k M_{n-k} L_{n-k} \right) \frac{t^n}{n!}$$

En changeant l'ordre de sommation avec $m = n - k$:

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \binom{k+m}{k} B_k M_m L_m \frac{t^{k+m}}{(k+m)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} B_k M_m L_m \frac{t^k}{k!} \frac{t^m}{m!} \\ &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} B_k \frac{t^k}{k!} \right) \left(\sum_{m=0}^{\infty} M_m L_m \frac{t^m}{m!} \right) \end{aligned}$$

Calculons maintenant la fonction génératrice pour $M_m L_m$:

$$\begin{aligned} \sum_{m=0}^{\infty} M_m L_m \frac{t^m}{m!} &= \sum_{m=0}^{\infty} (2^m - 1) L_m \frac{t^m}{m!} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} 2^m L_m \frac{t^m}{m!} - \sum_{m=0}^{\infty} L_m \frac{t^m}{m!} \end{aligned}$$

En utilisant $L_m = \varphi^m + \psi^m$:

$$\begin{aligned} \sum_{m=0}^{\infty} 2^m L_m \frac{t^m}{m!} &= \sum_{m=0}^{\infty} 2^m (\varphi^m + \psi^m) \frac{t^m}{m!} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} (2\varphi)^m \frac{t^m}{m!} + \sum_{m=0}^{\infty} (2\psi)^m \frac{t^m}{m!} \\ &= e^{2\varphi t} + e^{2\psi t} \end{aligned}$$

Et :

$$\sum_{m=0}^{\infty} L_m \frac{t^m}{m!} = e^{\varphi t} + e^{\psi t}$$

Donc :

$$\sum_{m=0}^{\infty} M_m L_m \frac{t^m}{m!} = e^{2\varphi t} + e^{2\psi t} - e^{\varphi t} - e^{\psi t}$$

Revenons à $\mathcal{H}(t)$:

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(t) &= \frac{t}{e^t - 1} \cdot (e^{2\varphi t} + e^{2\psi t} - e^{\varphi t} - e^{\psi t}) \\ &= \frac{te^{2\varphi t}}{e^t - 1} + \frac{te^{2\psi t}}{e^t - 1} - \frac{te^{\varphi t}}{e^t - 1} - \frac{te^{\psi t}}{e^t - 1} \end{aligned}$$

Chaque terme est une fonction génératrice des polynômes de Bernoulli :

$$\begin{aligned} \frac{te^{2\varphi t}}{e^t - 1} &= \sum_{n=0}^{\infty} B_n(2\varphi) \frac{t^n}{n!} \\ \frac{te^{2\psi t}}{e^t - 1} &= \sum_{n=0}^{\infty} B_n(2\psi) \frac{t^n}{n!} \\ \frac{te^{\varphi t}}{e^t - 1} &= \sum_{n=0}^{\infty} B_n(\varphi) \frac{t^n}{n!} \\ \frac{te^{\psi t}}{e^t - 1} &= \sum_{n=0}^{\infty} B_n(\psi) \frac{t^n}{n!} \end{aligned}$$

En substituant :

$$\mathcal{H}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} [B_n(2\varphi) + B_n(2\psi) - B_n(\varphi) - B_n(\psi)] \frac{t^n}{n!}$$

Par identification des coefficients :

$$T_n = B_n(2\varphi) + B_n(2\psi) - B_n(\varphi) - B_n(\psi)$$

Identité 5 (Identité de Lucas-Fibonacci-Bernoulli). Soit $A_n = a\varphi^n + b\psi^n$ une suite récurrente linéaire. Alors pour tout entier $n \geq 0$, on a :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k A_{n-k} = aB_n(\varphi) + bB_n(\psi)$$

Démonstration : Soit $R_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k A_{n-k}$. Considérons la fonction génératrice exponentielle :

$$\mathcal{R}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} R_n \frac{t^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k A_{n-k} \right) \frac{t^n}{n!}$$

En changeant l'ordre de sommation avec $m = n - k$:

$$\begin{aligned} \mathcal{R}(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \binom{k+m}{k} B_k A_m \frac{t^{k+m}}{(k+m)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} B_k A_m \frac{t^k}{k!} \frac{t^m}{m!} \\ &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} B_k \frac{t^k}{k!} \right) \left(\sum_{m=0}^{\infty} A_m \frac{t^m}{m!} \right) \end{aligned}$$

Calculons la fonction génératrice de A_m :

$$\begin{aligned} \sum_{m=0}^{\infty} A_m \frac{t^m}{m!} &= \sum_{m=0}^{\infty} (a\varphi^m + b\psi^m) \frac{t^m}{m!} \\ &= a \sum_{m=0}^{\infty} \varphi^m \frac{t^m}{m!} + b \sum_{m=0}^{\infty} \psi^m \frac{t^m}{m!} \\ &= ae^{\varphi t} + be^{\psi t} \end{aligned}$$

En substituant dans $\mathcal{R}(t)$:

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(t) &= \frac{t}{e^t - 1} \cdot (ae^{\varphi t} + be^{\psi t}) \\ &= a \cdot \frac{te^{\varphi t}}{e^t - 1} + b \cdot \frac{te^{\psi t}}{e^t - 1}\end{aligned}$$

Reconnaissant les fonctions génératrices des polynômes de Bernoulli :

$$\mathcal{R}(t) = a \sum_{n=0}^{\infty} B_n(\varphi) \frac{t^n}{n!} + b \sum_{n=0}^{\infty} B_n(\psi) \frac{t^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} [aB_n(\varphi) + bB_n(\psi)] \frac{t^n}{n!}$$

Par identification des coefficients, on obtient le résultat.

Identité 6 (Identité de Mersenne-Lucas-Fibonacci-Bernoulli). Soit $A_n = a\varphi^n + b\psi^n$. Alors pour tout entier $n \geq 0$, on a :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k M_{n-k} A_{n-k} = aB_n(2\varphi) + bB_n(2\psi) - aB_n(\varphi) - bB_n(\psi)$$

Démonstration : Soit $U_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k M_{n-k} A_{n-k}$. La fonction génératrice exponentielle est :

$$\mathcal{U}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} U_n \frac{t^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k M_{n-k} A_{n-k} \right) \frac{t^n}{n!}$$

Avec $m = n - k$:

$$\begin{aligned}\mathcal{U}(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \binom{k+m}{k} B_k M_m A_m \frac{t^{k+m}}{(k+m)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} B_k M_m A_m \frac{t^k}{k!} \frac{t^m}{m!} \\ &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} B_k \frac{t^k}{k!} \right) \left(\sum_{m=0}^{\infty} M_m A_m \frac{t^m}{m!} \right)\end{aligned}$$

Calculons $\sum_{m=0}^{\infty} M_m A_m \frac{t^m}{m!}$:

$$\begin{aligned}
\sum_{m=0}^{\infty} M_m A_m \frac{t^m}{m!} &= \sum_{m=0}^{\infty} (2^m - 1)(a\varphi^m + b\psi^m) \frac{t^m}{m!} \\
&= a \sum_{m=0}^{\infty} (2^m - 1) \varphi^m \frac{t^m}{m!} + b \sum_{m=0}^{\infty} (2^m - 1) \psi^m \frac{t^m}{m!} \\
&= a \left(\sum_{m=0}^{\infty} (2\varphi)^m \frac{t^m}{m!} - \sum_{m=0}^{\infty} \varphi^m \frac{t^m}{m!} \right) + b \left(\sum_{m=0}^{\infty} (2\psi)^m \frac{t^m}{m!} - \sum_{m=0}^{\infty} \psi^m \frac{t^m}{m!} \right) \\
&= a (e^{2\varphi t} - e^{\varphi t}) + b (e^{2\psi t} - e^{\psi t})
\end{aligned}$$

Revenons à $\mathcal{U}(t)$:

$$\begin{aligned}
\mathcal{U}(t) &= \frac{t}{e^t - 1} \cdot [a (e^{2\varphi t} - e^{\varphi t}) + b (e^{2\psi t} - e^{\psi t})] \\
&= a \left(\frac{te^{2\varphi t}}{e^t - 1} - \frac{te^{\varphi t}}{e^t - 1} \right) + b \left(\frac{te^{2\psi t}}{e^t - 1} - \frac{te^{\psi t}}{e^t - 1} \right)
\end{aligned}$$

En reconnaissant les fonctions génératrices :

$$\begin{aligned}
\mathcal{U}(t) &= a \left(\sum_{n=0}^{\infty} B_n(2\varphi) \frac{t^n}{n!} - \sum_{n=0}^{\infty} B_n(\varphi) \frac{t^n}{n!} \right) + b \left(\sum_{n=0}^{\infty} B_n(2\psi) \frac{t^n}{n!} - \sum_{n=0}^{\infty} B_n(\psi) \frac{t^n}{n!} \right) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} [aB_n(2\varphi) + bB_n(2\psi) - aB_n(\varphi) - bB_n(\psi)] \frac{t^n}{n!}
\end{aligned}$$

L'identification des coefficients donne le résultat final.

Identité 7 (Identité de Bernoulli). Soient α et β les racines du polynôme quadratique :

$$ax^2 + bx + c = 0$$

et considérons la suite linéaire générale :

$$A_n = i\alpha^n + j\beta^n$$

où i et j sont des réels non nuls
 Pour tout entier $n \geq 0$, on a :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k A_{n-k} = iB_n(\alpha) + jB_n(\beta)$$

Démonstration :

La fonction génératrice exponentielle de la suite A_m est donnée par :

$$\mathcal{A}(t) = \sum_{m=0}^{\infty} A_m \frac{t^m}{m!} = \sum_{m=0}^{\infty} (i\alpha^m + j\beta^m) \frac{t^m}{m!} = ie^{\alpha t} + je^{\beta t}$$

Considérons maintenant la fonction génératrice de la somme convolutive :

$$\mathcal{G}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k A_{n-k} \right) \frac{t^n}{n!}$$

En changeant l'ordre de sommation, on obtient :

$$\mathcal{G}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \binom{k+m}{k} B_k A_m \frac{t^{k+m}}{(k+m)!}$$

Utilisant l'identité $\binom{k+m}{k} \frac{1}{(k+m)!} = \frac{1}{k!m!}$, on trouve :

$$\mathcal{G}(t) = \left(\sum_{k=0}^{\infty} B_k \frac{t^k}{k!} \right) \left(\sum_{m=0}^{\infty} A_m \frac{t^m}{m!} \right)$$

En substituant les fonctions génératrices connues :

$$\sum_{k=0}^{\infty} B_k \frac{t^k}{k!} = \frac{t}{e^t - 1} \quad \text{et} \quad \sum_{m=0}^{\infty} A_m \frac{t^m}{m!} = ie^{\alpha t} + je^{\beta t}$$

on obtient :

$$\mathcal{G}(t) = \frac{t}{e^t - 1} \cdot (ie^{\alpha t} + je^{\beta t}) = i \cdot \frac{te^{\alpha t}}{e^t - 1} + j \cdot \frac{te^{\beta t}}{e^t - 1}$$

Reconnaissant les fonctions génératrices des polynômes de Bernoulli :

$$\frac{te^{\alpha t}}{e^t - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n(\alpha) \frac{t^n}{n!} \quad \text{et} \quad \frac{te^{\beta t}}{e^t - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n(\beta) \frac{t^n}{n!}$$

on a :

$$\mathcal{G}(t) = i \sum_{n=0}^{\infty} B_n(\alpha) \frac{t^n}{n!} + j \sum_{n=0}^{\infty} B_n(\beta) \frac{t^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} [iB_n(\alpha) + jB_n(\beta)] \frac{t^n}{n!}$$

Par identification des coefficients, on déduit le résultat souhaité.

Identité 8 (Identité Mersenne-Bernoulli). Pour tout entier $n \geq 0$, on a :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k M_{n-k} A_{n-k} = iB_n(2\alpha) + jB_n(2\beta) - iB_n(\alpha) - jB_n(\beta)$$

Démonstration : La preuve suit une approche similaire en utilisant les fonctions génératrices.

Commençons par la fonction génératrice du produit $M_m A_m$:

$$\sum_{m=0}^{\infty} M_m A_m \frac{t^m}{m!} = \sum_{m=0}^{\infty} (2^m - 1)(i\alpha^m + j\beta^m) \frac{t^m}{m!}$$

Ceci se développe en :

$$\begin{aligned} &= i \sum_{m=0}^{\infty} (2^m \alpha^m - \alpha^m) \frac{t^m}{m!} + j \sum_{m=0}^{\infty} (2^m \beta^m - \beta^m) \frac{t^m}{m!} \\ &= i \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(2\alpha t)^m}{m!} - \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\alpha t)^m}{m!} \right) + j \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(2\beta t)^m}{m!} - \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\beta t)^m}{m!} \right) \\ &= i(e^{2\alpha t} - e^{\alpha t}) + j(e^{2\beta t} - e^{\beta t}) \end{aligned}$$

Considérons maintenant la fonction génératrice de la somme convolutive :

$$\mathcal{H}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k M_{n-k} A_{n-k} \right) \frac{t^n}{n!}$$

En changeant l'ordre de sommation :

$$\mathcal{H}(t) = \left(\sum_{k=0}^{\infty} B_k \frac{t^k}{k!} \right) \left(\sum_{m=0}^{\infty} M_m A_m \frac{t^m}{m!} \right)$$

Substituant les expressions connues :

$$\mathcal{H}(t) = \frac{t}{e^t - 1} \cdot [i(e^{2\alpha t} - e^{\alpha t}) + j(e^{2\beta t} - e^{\beta t})]$$

Ce qui donne :

$$\mathcal{H}(t) = i \left(\frac{te^{2\alpha t}}{e^t - 1} - \frac{te^{\alpha t}}{e^t - 1} \right) + j \left(\frac{te^{2\beta t}}{e^t - 1} - \frac{te^{\beta t}}{e^t - 1} \right)$$

Reconnaissant les fonctions génératrices des polynômes de Bernoulli :

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(t) &= i \sum_{n=0}^{\infty} [B_n(2\alpha) - B_n(\alpha)] \frac{t^n}{n!} + j \sum_{n=0}^{\infty} [B_n(2\beta) - B_n(\beta)] \frac{t^n}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} [iB_n(2\alpha) + jB_n(2\beta) - iB_n(\alpha) - jB_n(\beta)] \frac{t^n}{n!} \end{aligned}$$

L'identification des coefficients termine la démonstration.

Références

- [1] Paul F. Byrd, New Relations Between Fibonacci and Bernoulli Numbers, *Fibonacci Quarterly*, vol. 13, no. 1 (1975), pp. 59–69.
- [2] Takashi Agoh Karl Dilcher, Recurrence Relations for Nörlund Numbers and Bernoulli Numbers of the Second Kind, *Fibonacci Quarterly*, vol. 48, no. 1 (2010).
- [3] L. Carlitz, Bernoulli Numbers, *Fibonacci Quarterly*, vol. 6, no. 3 (1968).
- [4] Gennady Eremin, Partitioning the Set of Natural Numbers into Mersenne Trees and into Arithmetic Progressions; Natural Matrix and Linnik's Constant, *arXiv :2405.16143* (2024).
- [5] Zhaodong Cai, Matthew Faust, A. J. Hildebrand, Junxian Li Yuan Zhang, Leading Digits of Mersenne Numbers, *arXiv :1712.04425* (2017).
- [6] Ayoub Laloui Mémoire Dans L'Arithmétique *Zenodo <https://doi.org/10.5281/zenodo.17555217>*